

ФОРМИРОВАНИЕ ПОДХОДА ОБОСНОВАНИЯ МАРКЕРНЫХ ВЕЩЕСТВ, КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЫБРОСОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ БИОГАЗА

FORMATION OF AN APPROACH TO JUSTIFICATION OF MARKER SUBSTANCES CONTROLLED BY EMISSIONS DURING THERMAL BIOGAS DESIGN

ЗЕМЛЯНИКИН ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.
СИЛИНА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина.

ZEMLYANIKIN YURI YURIEVICH,
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU).
SILINA ANASTASIA VLADIMIROVNA,
Gubkin Russian State University of Oil and Gas (NRU).

Целью работы являлось проведение анализа и формирование подхода обоснования выделения наиболее характерных загрязнителей и оценки их по критериям российских и нормативных документов в области охраны окружающей среды при реализации термического обезвреживания на объектах размещения отходов (ОРО). В результате проведенных исследований обоснованы рекомендации по отнесению характерных загрязнителей в маркерные вещества на объектах размещения отходов при создании стационарных и мобильных систем мониторинга для обеспечения регулярного контроля.

The purpose of the work was to analyze and develop an approach to substantiate the allocation of the most characteristic pollutants and evaluate them according to the criteria of Russian and regulatory documents in the field of environmental protection during the implementation of thermal neutralization at waste disposal facilities (ORO). As a result of the conducted research, recommendations on the attribution of characteristic pollutants to marker substances at waste disposal facilities are justified when creating stationary and mobile monitoring systems to ensure regular monitoring.

Ключевые слова: биогаз, выбросы, дегазация, маркерные вещества, отходы.

Key words: waste, degassing, incineration, emissions, marker compounds.

С развитием различных отраслей промышленности и увеличением общего населения соответственно увеличивается и объемы образующихся отходов производства и потребления [10].

Объекты размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) являются источниками выброса биогаза, тем самым, источником загрязнения атмосферного воздуха.

Процессы анаэробного разложения органических отходов в теле объекта размещения отходов приводит к образованию метана (CH₄) и углекислого газа (CO₂). Свалочный газ кро-

ме метана и углекислого газа содержит более 200 летучих загрязняющих соединений, которые могут быть токсичными и обладать неприятным запахом.

В настоящее время во всем мире, как и в России, основной способ утилизации свалочного газа при рекультивации – сжигание в факеле [4].

Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды (ОС) на территориях ОРО и в пределах их воздействия на ОС в соответствии с приказом Минприроды России от 8 декабря 2020 г. № 1030 осуществляется в целях предотвращения, уменьшения и ликвидации негативных изменений качества ОС [9].

Иностраные методические подходы не подразумевают реальное состояние российских объектов размещения отходов, поэтому при их реальном применении, мы сталкиваемся со множеством проблем.

Среди прочих показателей эффективности технологии термической утилизации биогаза, выделяют основные – количество и состав газовых выбросов в атмосферу, образованных при работе предприятия в рабочем режиме.

Контроль выбросов осуществляется, основываясь на перечнях определенных веществ, иначе называемые «маркерными веществами».

Методические основы

В соответствии с Документом Ст. 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ [11], «При осуществлении производственного экологического контроля измерения выбросов, сбросов загрязняющих веществ в обязательном порядке производятся в отношении загрязняющих веществ, характеризующих применяемые технологии и особенности производственного процесса на объекте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду (маркерные вещества)».

Маркерные вещества, тем самым, рассматриваются как вещества, характеризующие применяемые технологии, отражающие особенности этих технологий, существенные для оценки экологической результативности производственных процессов.

В соответствии с ГОСТ Р 56828.15-2016 «Наилучшие доступные технологии. Термины и определения» [3], маркерным веществом является наиболее значимый для конкретного производства показатель, выбираемый по определенным критериям из группы веществ, внутри которой наблюдается тесная корреляционная взаимосвязь.

Особенностью маркерного вещества является то, что по его значению можно оценить значения всех веществ, входящих в группу [1].

Указанное определение восходит к термину, утверждённому «Методическими рекомендациями по выбору группы маркерных веществ (наиболее ярких представителей корреляционных плеяд) для оптимизации системы мониторинга атмосферного воздуха» [3]. Но, если в первом случае речь идёт либо о значении параметра (показателя), либо о концентрации маркерного вещества в отходящих газах или сточных водах, и использовать этот показатель предполагается прежде всего для целей нормирования по принципам НДТ, то во втором (связанным с оптимизацией системы санитарно-экологического мониторинга) - о выборе показательных параметров загрязнения принимающей среды, а именно, атмосферного воздуха [8].

Общность обоих определений состоит в том, что маркерное вещество (показатель) призвано характеризовать группу веществ (плеяду), и между концентрациями этих веществ в той или иной среде наблюдается корреляционная связь.

В соответствии с информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям 2015 г. [4] учет выбросов с дымовыми газами токсичных компонентов, синтезируемых на различных стадиях собственно технологического процесса.

Организация и проведение наблюдений за загрязнением атмосферы в городах, на региональном и фоновом уровнях, методики химического анализа концентраций вредных ве-

ществ в атмосфере, методы сбора, обработки и статистического анализа результатов наблюдений устанавливаются [4].

С развитием сферы утилизации биогаза совершенствуется и нормативно-правовая база отрасли. Так, в соответствии современным ИТС НДТ 9-2020 [5] методы контроля, в том числе маркерных веществ, затронули не только расширения и дополнение списка измерений газовых выбросов на дымовых трубах и открытых источниках. Так, в производственный контроль было внедрено необходимость проведения контрольных измерений на этапе регистрации состава поступающих отходов и отслеживания за режимами работы печей сжигания.

Неоднородный состав поступающих на утилизацию и обезвреживание отходов требует постоянного производственного контроля в независимости от степени автоматизации системы.

Контроль основывается на получении достоверной информации о исследуемом процессе посредством использования контрольно-измерительных приборов.

Первично на этапе определения маркерных веществ рекомендуется выделять вещества, которые наиболее характерны для анализируемого технологического процесса, в нашем случае – для активной и пассивной дегазации объекта размещения отходов. Характерность этих веществ также может определяться их наличием в сырье, образованием в ходе технологических процессов.

Необходимо иметь данные о: температуре в различных местах камеры сжигания, толщине слоя отходов на полу или в подподошовой зоне, степени разрежения в зоне горения, температурном градиенте по поверхности печи, изменениях концентраций CO , O_2 , CO_2 и (или) H_2O (в разных местах), длине и позиционировании фронта горения в печи, концентрации веществ в выбросах на дымовой трубе».

Важно отметить, что способность вещества быть представленным в качестве маркера (показателя диагностики) выделяется в виде базового и самого главного критерия выбора основных показателей для включения в программы мониторинга (см. п. 6.1 [6]) при достижении условия регулярности и периодичности наблюдений [2].

Помимо этого, вещества должны постоянно или периодически с высокой (известной) частотой содержаться в значимых концентрациях в составе выбросов [7]. Это выделяется как дополнительный (второй) критерий выбора.

Помимо этого, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ [11] предписывает обязательное проведение измерения количественных характеристик маркерных веществ в рамках программ производственного экологического контроля. Таким образом формируется важный критерий выбора маркеров: это вещества (или показатели) методы определения которых должны быть доступными, и соответствовать требованиям обеспечения единства измерений.

Специализированные справочники по данной тематике рассматривают экологический аспект процесса утилизации газовых выбросов на ОРО (в том числе термическая утилизация биогаза). В соответствии с ИТС 17-2016 Размещение отходов производства и потребления отсутствие технологии утилизации помимо прочих воздействий на экологические элементы приводит также к залповым выбросам различного состава и неконтролируемому горению как в теле полигона, так и на его поверхности.

Таким образом, обоснование маркерных веществ наиболее характерно при технологии утилизации биогаза (пассивной или активной дегазации) на объектах размещения отходов в соответствии с методической базой отрасли.

Результаты исследования и их обсуждение

Исходя из принятых во внимание данных, для включения в производственный экологический контроль объектов размещения отходов, реализующих технологии термической ути-

лизации биогаза, маркеры (загрязняющие вещества) целесообразно устанавливать относительно следующих требований:

- при эмиссии загрязняющее вещество может присутствовать в значимых концентрациях;
- загрязняющее вещество выбрасывается установкой постоянно (или систематически с высокой известной частотой);
- загрязняющее вещество обладает низкой реакционной способностью и не подвергается активной трансформации;
- известен метод (методика) определения концентрации данного загрязняющего вещества в атмосферном воздухе;
- оценена экономическая целесообразность проведения мониторинга (контроля).

Перечень маркерных веществ, применяемый при отнесении технологии термической утилизации биогаза к наилучшим доступным технологиям (далее - НДТ), утверждается инженерно-техническими справочниками. В данной работе для сравнительного анализа развития отрасли рассматривались ИТС-9-2015 [4] и ИТС-9-2020 [5] (табл. 1).

Таблица 1. Пример маркерных загрязняющих веществ в выбросах установок термического обезвреживания отходов для основных видов отходов.

Наименование загрязняющего вещества	Используемый критерий	Значение критерия, мг/м ³	Класс опасности	Вид отходов, подлежащих термическому обезвреживанию*
Азота диоксид	ПДК м/р	0,200000	III	1-5
Азота оксид	ПДК м/р	0,400000	III	1-5
Серы диоксид	ПДК м/р	0,500000	III	1-3, 5
Углерода оксид	ПДК м/р	5,000000	IV	1-5
Алканы (углеводороды предельные C12 – C19)	ПДК м/р	1,000000	IV	1, 2,5
Углерод (сажа)	ПДК м/р	0,150000	III	1-5
Взвешенные вещества	ПДК м/р	0,500000	III	1-5
Бензапирен	ПДК с/с	0,000001	I	1-5
Хлористый водород	ПДК м/р	0,020000	II	3,4
Фтористый водород	ПДК м/р	0,020000	II	1-3, 5
Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8-тетрахлордибензо-1,4-диоксин), нг/нм ³	ПДК с/с	0,000500	I	1-5
Ртуть хлорид (в пересчете на ртуть)	ПДК с/с	0,000300	I	1-3, 5
Кадмий оксид (в пересчете на кадмий)	ПДК с/с	0,000300	I	1-3, 5
Таллий карбонат (в пересчете на таллий)	ПДК с/с	0,000400	I	1-3, 5

(*) Виды отходов, подлежащих термическому обезвреживанию: 1 - отходы, содержащие в своем составе органические и неорганические вещества; 2 - отходы, которые кроме веществ первой группы содержат соединения азота; 3 - отходы, содержащие органические соединения элементов S, P, Cl, F; 4 - отходы, при обезвреживании которых образуются NaCl, Na₂SO₄, Na₄P₂O₇, Na₂CO₃, KCl; 5 – отходы, содержащие органические вещества, элементы, их окислы, соли или органические соединения элементов.

Заключение. Сравнительный анализ действующей нормативно-правовой базы показал, что, в целом, установленные требования определяют необходимость во внедрении систем импактного мониторинга в производственный экологический контроль в сфере объектов размещения отходов, в частности для технологий утилизации биогаза (пассивной и активной дегазации).

Таким образом, при отнесении применяемой технологии термического обезвреживания к НДТ согласно Российскому законодательству, могут быть использован вышеописанный подход в обосновании включения маркерных загрязнителей в производственный контроль при создании стационарных и мобильных автоматизированных систем мониторинга.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выбор группы маркерных веществ для оптимизации системы мониторинга атмосферного воздуха. Методические рекомендации. Утв. Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Е. Н. Беляевым 14 ноября 1995 г. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200060032>
2. Буряк А.К., Зрянин А.А., Остах С.В. Маркерная оценка эффективности термического обезвреживания отходов В сборнике: Наилучшие доступные технологии. Определение маркерных веществ в различных отраслях промышленности. Сборник статей. М., 2015. С. 145-155.
3. ГОСТ Р 56828.15-2016 «Наилучшие доступные технологии. Термины и определения». М.: Стандартинформ, 2016. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200140738>
4. ИТС-9-2015. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами. М.: Бюро НДТ, 2015. 258 с.
5. ИТС-9-2020. Информационно-технический справочник по наилучшим доступным технологиям. Утилизация и обезвреживание отходов термическими способами. М.: Бюро НДТ, 2020. 208 с.
6. Методические указания «Выбор базовых показателей для социально-гигиенического мониторинга (атмосферный воздух населенных мест)» МУ 2.1.6.792-99 (утв. Минздравом РФ 19.11.1999). URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200029204>
7. Остах С.В., Потапов Г.Г., Ольховикова Н.Ю. Альтернативная методика подбора технологических решений по обращению с отходами для производственно-технических комплексов// Экологический вестник России. 2020. № 2. С. 48 – 55.
8. Перечень загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды. Распоряжение правительства РФ от 8 июля 2015 г. № 1316. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420286994>
9. Приказ Минприроды России от 08.12.2020 № 1030 «Об утверждении Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.12.2020 № 61832). URL: <https://docs.cntd.ru/document/573219713>
10. Узякова Е.С. Анализ и прогноз динамики и структуры отходов во взаимосвязи с экономическим развитием страны / Е. С. Узякова, О. С. Остах, С. В. Остах // Проблемы прогнозирования. 2020. № 1(178). С. 135 - 145.
11. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/

© Земляникин Ю.Ю., Силина А.В., 2021.